

AUTIZM SINDROMLI BALALARDIÑ TÛRLERİ HÂM OLARDIÑ ÒZINE TÀN QÀSIYETLER

Klshbaeva Guljan Saken qızı

*Àjiniyaz atındađı Nòkis Màmleketlik Pedagogikalıq institutınıñ
Mektepke shekemgi tårbiya hâm defektologiya fakultetiniñ 1-kurs talabası.*

İlimiy basshı: Tasbaeva Gulbaxar

*Àjiniyaz atındađı Nòkis Màmleketlik Pedagogikalıq institutınıñ
Mektepke shekemgi tårbiya hâm defektologiya fakultetiniñ oqıtıwshısı.*

Annotaciya. Bul maqalanı oqıw arqalı siz autizm keselligi haqqında málimet alasız. Autizm balalardıñ tûrlerin (red, asperger kanner h.t.b) ùyrenesiz hâm olardıñ òzine tån qàsiyetlerin bilip alasız. Balalarda bul keselliktin jas òzgesheligine qarap bòliniwin ùyrenip, òz waqtında jàrdem kòrsetiliwi haqqında bile alasız.

Gilt sózler: mutizm, korrekciya, autizm, kanner, anamal.

Kirisiw bòlim. Bàrshemizge belgili, bûgingi künde ilimge jaqında ğana kirip kelgen "autizm" ataması kòplegen alımlardıñ uzaq oylandırğan hâm hâzirgi künge deyin ilimiy jumıslar alıp barılıp atır.

Autizm-grekshe "autos" sözinen alınığan bolıp, "òzi" degen mánisti añlatadı, bala real òmirden uzaqlasadı, sırtqı dúnıyadan ajralıp, òz dúnıyasında òmir keshiredi. Autizm sindromı menen awırırwshı balalar pùtkil dúnıyada ushrasadı. Amerika Qurama shtatları málimetine kòre, 2011-2012 jıllarda mektep oqıwshılarınıñ 2% autizm sindromlı balalar ushrasqan, bul 2007-jıldıđı 1,2% kòbeygen. Bizniñ màmleketimizde de bunday balalardıñ sanı artıp barıwı, ata-analardıñ balalardıñ tårbiyasına kòbirek kòñil bòliwine, pedagog, psixolog, nevroptologlar keselliktiñ kelip shıǵıw jolin anıqlaw hâm korrekciyalaw jolların tereñnen ùyreniwge alıp kelmekte.

Sonı aytıp òtiw kerek, hâzirgi künde alımlar arasında usı keselliktiñ payda bolıwı haqqında ele izertlew jumıslar alıp barılmaqta.. Uzaq waqt dawamında genlerdegi tûrli buzılıwlar hâm bas miy yarım sharındađı sinoptik baylanıslardıñ orınsız tásiri de bul keselliktiñ kelip shıǵıwına tiykarǵı sebep dep esaplaydı. Biraq, basqa da alımlar hámileniñ rawajlanıwında jüzege keletin òzgeshe mutaciyalarda autizm sindromınıñ kelip shıǵıwına sebep ekenligin aytıp òtedi.⁴⁴

Bul terminniñ ilimge kirip keliw tariyxına qaraytın bolsaq, eñ birinshi shveciyalıq psixiatr Eygen Bleyler tårepinen 1910-jılı shizofreniya kesellikleriniñ biri dep kòrsetilgen. Keyinshelik 1943-jılı Leo Kanner dawalaw àmelyatında 11 balanıñ minez-qulqın, jüris-turısında uqsas belgilerin kòrip, " balalar autizm" atamasın kiritedi. Ol kúzetken bàrshe balalardađı belgiler hâzirgi künde de autizminiñ tiykarǵı belgileri retinde ùyreniledi. Soğan qaramastan autizm bûgingi künge shekem, aqlı-zayıplıq, shizofreniya dep ùyreniletin edi. 1981-jıldan baslap balalar autizmi mustaqıl nuqsan sıpatında tereñnen ùyrenile basladı.

⁴⁴ M.Po'latxojaeva. T.: Defektologiyaning klinik asoslari. 2014 y.

Bul mashqalanı sheshiwde autizm sindromlı balalardıń átirap-ortalıqtı qanshalıq qabıl etiwın úyrenbey turıp, olardıń kúshli hám hâlsiz täreplerin, olarǵa baylanıslı mashqalardı sheshe almaymız. Bunday balalar basqa adamlarmen sawbetlesiwden ózin alıp qashadı. Sawbetlesiwinde belgili kemshilikler boladı. Olar kóbinese jalǵızlıqtı jaqsı kòredi. Óziniń áleminde jasap atırǵanday boladı. Ayrım autizm sindromlı balalarda belgili bir tarawǵa qaratıǵan ájayıp bir qábileti rawajlanǵan. Mâselen belgili fizik alım Albert Enshteyn hám usı kesellik penen tuwılǵan. Autistlerden kóbinese anıq panler, muzika hám suwret salıw siyaqlı tarawlarda kòp jetiskenlikke erisiwi anıqlanǵan.

Tiykargı bòlim:

Autizm nerv sisteması kesellikleriniń biri. Usı nuqsan hârbir balada túrlishe keshedi. Bunda bala sırtqı ortalıqqa biypârwalıq penen qaraydı. Nâtiyjede átirap penen baylanıs bolmaydı. Bala ózi menen -ózi bolıp, óz ishki dúnyasında jasaydı. Geybir balalar túskenlikke túsıw, qolaysızlanıw siyaqlı emociyaların kòrsetse, ayrımları qâterjamlıq penen hesh nâsege mán bermeydi. Olar hâdden tısqarı hâreketshen bolıp, bir is penen shuǵıllanıp atırǵanda, sol jumısqa kirisip ketedi. Yamasa biypârwa heshnâsege qızıǵıwshılıq penen qaramawı mümkün. Autizm balalarda óz-ózin tâmiynlew qábileti rawajlanbaǵan yaǵniy óziniń ıqtıyajına onsha mán bermeydi. Autizmiń tiykergı belgileri tómendegiden ibarat:

- Real ómirdiń qabıl etiwdiń buzılıwı
- Heshkimmen sawbetlesiwdi qâlemeydi
- Bala jańalıqlardan, ózgerislerden qorqadı
- Hârdayim bir hâreketti qaytalaydı
- Mimikaniń joqlıǵı
- Sòylew tiliniń tolıq rawajlanbaǵanlıǵı
- Basqa insanlar, hâtte ata-anasına da itibar bermeydi
- Qızıǵıwshılıqları sheklengen boladı, óz-özimen oynaydı
- Bir hâreketti hârdayim tákırarlaydı
- Itibarın tek qana bir nâsege qaratadı.⁴⁵

Autizm balalarda sòylew nuqsanları kommunikativ processler komponentleriniń jeterlishe bolmaslıǵında kòrinedi. Geybirewlerinde mutizm gúzetiledi. Mutizm bul sòylewdiń joqlıǵı menen sawlelenedi. Olardıń sòylewi exolololiya, dawıs birikpeleri yamasa ayrıqsha gâplerde sawlelenedi.

Hâzirgi kúnde alımlar autizmnen awırǵan shaxslardı tiykargı 4 toparǵa bòlip úyrenedi.

- 1-topar: Erte jastaǵı balalar autizmi (2jasqa deyin).
- 2-topar: Balalar autizmi (2-11jas).
- 3-topar: Jas óspirimler autizmi (11-18jas).
- 4-topar: Ülken jastaǵı autism.

Erte jastaǵı balalar autizmi de óz gezeginde hâr bir balada túrlishe keshedi.

- a) balalar átrap-ortalıqqa pütünley itibarsızlıq penen qaraydı. Olardı kúldiriw, emociyasın kòrsetiw, basqasha aytqanda itibarın ózińe qaratıw jüda qıym.
- b) balalar insnlarmen tanlap sawbetlesedi. Yaǵniy olar oziniń jaqın insnlarmen belgili dárejede sawbetke kirisedi. Olar awqat hám kiyim tańlawda itibarlı boladı.

² M.U.Xamidova. Maxsus Pedagogika. T.: Fan va texnologiya nashiryoti. 2018 y.

c) autist balalar hàrdayim birdey hàreketlerdi qaytalaydı. Jıllar dawamında bir temada sàwbetlesedi. Olar autistik qızıǵıwshılıqqa berilgen. Yàgniy birdey syujetli sùwretlerdi sızıw mùmkin.

d) Soñǵı tırdegi balalar jùda tàsirsheñ boladı. Olardıñ adamlarmen sàwbetlesiwı jùda qıyın keshedi.

Hàrbir gàpti özine jaqın aladı. Bul autizmiñ jeñil tiri esaplanadı.

2-topar: Balalar autizmi(2-11jas)

Bul autizm toparında da joqarıda aytilǵan belgiler kùzileledi. Olar bir sòzdi hám qosıqtı tákırlay beredi. Kònlıkpe hám bilimlerdi ózlestiriw qıyın boladı.

3-topar: Jas óspirimler autizmi(11-18jas)

Bul jastaǵı balalar kòbirek jalǵız qalıwdı qàleydi. Kòp hallarda olar ruxıy túsıkinlikte boladı.

4-topar: Ülken jastaǵı autizm

Shaxsta ruhiyattıñ anıq buzılǵanlıǵı baqlanadı. Ol óz àleminde jùredi, sırtqı àlemdegi waqıya ham hàdiyselerge itibarsız qaraydı.

Usı kesellikti dawalawda tiykarǵı mashqala sonnda, hàzirgi künde usı potologiyada tolıq tikleniwın tàmıynleytin usıllar joq. Bunnan tısqarı alımlar bul insannıñ jeke halatı dep pikir bildiriwde. Degenmende, hàrbir insan jàmiyetke maslasıwı kerek hám bunıñ úshin olarǵa belgili dàrejede jàrdem kòrsetiliwi kerek. Hámme balalarda jàmiyettıñ tolıq huqıqlı aǵzası bola almaydı, biraq, olardıñ kòpshiligi ósip jetilgen soñ mustaqıl tırde òmir keshedi.

Bul kesellikti dawalawda qànigelesken lager hám pedagog oraylarǵa balalardı alıp barıw olardıñ rawajlanıwına jaqsı tàsir kòrsetedi. Kinesiteropiya, qosıq penen emlew, sùwret salıw òlken jetiskenliklerge alıp keledi. Usı teropiyalar autizmdi málım dàrejede joq qılıwǵa jàrdem beredi. Autizm sindromnıñ tiykarǵı belgileri 1-3 jasta biline baslaydı. Kòp ata-analar bul maseleге itibarsızlıq pene qaraydı. Autizmiñ baslanǵısh belgilerin ata-analar biliwi kerek.

-balalardıñ ata-analarimen bolıwın qàlemeslik(qushaqlawın, erkeletiwın)

-3jasqa shekemgi dàwirde nutqtıñ rawajlanbaǵanlıǵı

-heshkimmen qarım-qatnasta bir öziniñ qalıwı

-oyınshıqlar menen oynawı hám bir tårtipte qoyıwı

-balalar bir jerde turıp qulaǵın bekkem jawıp aladı

-adamlardıñ kòzine tik qaramawı

-òzi jaqsı sòyley almasa da òzgelerdiñ sòzin qaytalaw qàbiletı jaqsı boladı

-olar dawıstan qattı qorqıwı, iyislerdi jaqtırmaslıq, jumsaq zatları uslaǵısı kelmewi⁴⁶

Bùgingi künde autizm keselliginiñ keñ tarqalǵan 4 tiri bar

Kanner sindromı: Bul autizmdegi eñ keñ tarqalǵan buzılıwlar. Onımen awırǵan insan basqalarmen múnàsàbette bolmaydı. Ol shawqım hám dawıslarǵa jùda sezgir bolıp, hár tırli hàreketlerdi kòrsetiwı mùmkin.

Asperger sindromı: Bul autizmdi anıqlaw jùda qıyın. Sebebi onımen awırǵan insan aqlıy jaqtan joqarı rawajlanǵan. Bul sindrom bala omiriniñ 3 jılınan keyin kùsheyip baradı. Qarım-qatnasta mashqalalar payda boladı. Sòzlerdi tutlıǵıp sòyleydi.

Red sindromı: Birinshi bolıp 1986-jılı Andress Red tärepiñen anıqlanǵan. Statistical qaraǵanda red sindromı 10-15 miñnan 1 balada ushraydı.

⁴⁶ P.M.Polatova. Maxsus Pedagogika –(oligofrenopedagogika)G'.G'ulom, 2005 y.

Bul sindromniñ belgileri tek qızlarda kùzetiledi. Olarda qol-ayaq hàreketleri buzılıwlar, hàreket processinde dem alıwdıñ buzılıwları, aqibetinde omırtqa baǵanasınıñ qıysayıwı mikrosefaliyaǵa alıp keledi.

Tipik autizm: Bul türdegi sindrommen awırǵan insanlarda öz-òzine jaraqat jetkiziw, shegaralanǵan qızıǵıwshılıqlar, qorqıw, agressivlik jaǵdaylar gùzetiledi.

Juwmaqlap aytqanda buggingi kùnde bul kesellikpen awırǵan insanlardıñ sanı artıp barmaqta. Bunıñ eñ qàwipli jeri bul kesellikti dawalawda arnawlı usıllardıñ payda bolmaǵanlıǵı. Balarda eñ birinshi kesellik belgilerin sezıp, onıñ aldın alsa belgili dàrejede emlewge boladı. Dawası tawılmasada waqtımen korrekciyalaw jumısları alıp barılsa jaqsı nàtiyjege erisiw iqtımallıǵı kùshli boladı.

Paydalanǵan àdebiyatlar:

1. P.M.Polatova. Maxsus Pedagogika –(oligofrenopedagogika)G'.G'ulom, 2005 y.
2. L.R.Mominova, Sh.M.Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.U.Xamidova, D.B.Yakubjanova, Z.M.Djalolova, N.Z.Abidova. Maxsus Psixologiya. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashiryoti – 2013 y.
3. M.U.Xamidova. Maxsus Pedagogika. T.: Fan va texnologiya nashiryoti. 2018 y.
4. M.Po'latxojaeva. T.: Defektologiyaning klinik asoslari. 2014 y.